

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Шухрат Раджабов

Студент 201 группы ПИМУ лечебное дело, факультета международное образование, ТГСИ

Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

ETHICAL ASPECTS OF TRADITIONAL EASTERN MEDICINE

Shukhrat Radjabov,

student of group 201, general medicine, Faculty of International Education, TDSI
Scientific supervisor: D.Sc. (Philosophy), professor of the Department of Social and Humanitarian Sciences with a course in bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

АННОТАЦИЯ:

В статье показано, что биоэтическое мышление и деонтологическая практика в наши дни, как и в прошлые века, неразрывно связаны с религиозно-духовным знанием, которое в культуре народов Узбекистана неотделимо от философских традиций врачей Восточного Возрождения и, прежде всего, Ибн Сины.

Ключевые слова: религия и культура древнего Востока, наследие арабских врачей, Ибн Сина «Канон врачебной науки», ибн Закария Рази «АлХави», аль-Рухави «Adab al-Tabib».

ABSTRACT:

The article shows that bioethical thinking and deontological practice today, as in past centuries, are inextricably linked with religious and spiritual knowledge, which in the culture of the peoples of Uzbekistan is inseparable from the philosophical traditions of doctors of the Eastern Renaissance and, above all, Ibn Sina.

Keywords: religion and culture of the ancient East, the legacy of Arab doctors, Ibn Sina «Canon of Medicine», Ibn Zakariya Razi «AlHavi», al-Ruhawi «Adab al-Tabib».

Жизнь и ее сохранность всегда были в центре мусульманских религиозно культурных учений, основанных на Коране, Хадисе и Шариате. В исламе человеческая жизнь рассматривается как бесценный дар Бога, и поэтому она должна пользоваться уважением и защитой. Философы и ученые стремились понять различные сферы жизни, особенно сферы жизни человека: его физическую, духовную, социально культурную и многие другие составляющие. На протяжении тысячелетий проблема познания человека, специфики его жизни и творческо-созидательной деятельности приковывала к себе внимание ученых разных областей познания. [1]

Становлению биоэтики как новой научной парадигмы предшествовали общеметодологические, аксиологические и естественнонаучные повороты в познании жизни и заботе о ее сохранении. Биоэтика, объединяя биологические, медицинские знания и человеческие ценности, связанные с необходимостью защиты прав личности, представляет собой систематическое исследование в области наук о жизни, человеке в той мере, в какой концептуальные основания традиционной этики уже не могут сегодня ориентировать ученых, медиков, других специалистов в их исследовательской и практической деятельности. Основной целью становится формулировка научных целей и задач расширенной трактовки биомедицинских исследований, актуализируются проблемы прав и свобод личности.

На основные направления арабо-мусульманской мысли в Средние века серьёзное влияние оказали религия и культура древнего Востока и европейской античности. Основные направления арабо-мусульманских учений включали исследования проблем первоначала, учение о человеке, о познании человека как плода Природы. Свообразным мостом от античной медицины к медицине эпохи Возрождения и далее – к современной медицине явилось наследие арабских врачей. В отношении многих арабских врачей как нельзя лучше подходит знаменитая мысль Гиппократов, что врач-философ подобен богу. Прежде всего, это Авиценна (980-1037 гг.), который подчеркивал, что врач, кроме всего прочего, должен обладать даром красноречия. Вот как сам Авиценна говорил о врачебной тайне: «Оберегай тайну от всех расспрашивающих... Пленница твоя – твоя тайна, если ты сберег ее; и ты – пленник ее, если она обнаружилась» [2].

В «Каноне врачебной науки», а также в ряде специальных работ по лекарствоведению Ибн Сина не только объединил разрозненный опыт прошлого и дополнил его

результатами собственных наблюдений, но и сформировал ряд принципиальных положений рациональной фармации. Если Ибн Аббаз (930-994) указывал на благоприятные условия проверки действия в больнице, то Ибн Сина предлагает систему их испытания, включающую наблюдение за их действием у постели больного, постановку опытов на животных и даже некоторое подобие клинического испытания. При этом Ибн Сина считает наиболее надежным экспериментальный путь проверки действия лекарственных средств и предлагает «условия», обеспечивающие «чистоту эксперимента».

В «Каноне врачебной науки» содержатся указания на необходимость выявления побочного действия лекарств, на наличие взаимного усиления их и взаимного ослабления действия лекарственных средств при их совместном назначении. Ибн Сина связывал развитие рациональной фармации с применением лекарственных средств, полученных химическим путем. Эта идея, которую разделяли некоторые арабские и среднеазиатские ученые и врачи (Джабир ибн Хайян, Рази, Бируни и др.), была в дальнейшем развита алхимиками средневековой Европы, а также врачами эпохи Возрождения и Нового времени. Самой известной книгой Мухаммеда ибн Закария Рази является «АлХави», которая включает в себя полный курс медицины от начала и до его времени. По каждому вопросу он высказывает свою точку зрения. Эта книга прославилась как самая известная книга по медицине в истории ислама, которая включает в себя различные опыты и клинические наблюдения Рази в Багдаде и Рее. Издавна проблема отношения врача к больному рассматривалась в плане их сотрудничества и взаимопонимания. Так, сирийский врач и писатель Абу-аль Фарадж, живший в XIII веке, сформулировал следующее обращение к заболевшему: «Нас трое – ты, болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас будет двое, я останусь один – вы меня одолеете; если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется одна – мы ее одолеем». В наши дни гуманитарное поле медицины переживает важнейший, качественно новый этап, неопределимую роль в котором призвано сыграть глубокое осмысление Адаб-аль-Табиб и, в частности, созданной в XII веке Маймонидом «Молитвы врача». По словам Ибн Аби Усайба, мусульманского врача, жившего в Сирии в XIII веке, Маймонид «как в практике, так и в теории медицины занимал исключительное место». «Воодушеви меня любовью к искусству и к Твоим созданиям. Не допусти, чтобы жажда к наживе, погоня за славой и почестями примешивались к моему призванию...

Укрепи силу сердца моего, чтобы оно всегда было одинаково готово служить бедному и богатому, другу и врагу, доброму и злему...

Внуши моим больным доверие ко мне и моему искусству. Отгони от одра их всех шарлатанов и полчища подающих советы родственников и изобличи небрежных сиделок... Даруй мне, о Боже, кротость и терпение с капризными и своенравными больными; даруй мне умеренность во всем – но только не в знании; в нем же дай мне быть ненасытным, и да пребудет далеко от меня мысль, что я все знаю, все могу!».

Врач IX века аль-Рухави написал трактат о медицинской этике под названием *Adab al-Tabib* [3]. В нем он описал, что врачи должны быть скромными, добродетельными, добрыми, также они должны избегать стяжательства и личных пристрастий. Его называют «арабским алхимиком» и основателем фармакологии. Аль-Рухави также был первым, кто предложил документировать процесс экспертной оценки в медицине, подчеркивая важность роли того, кто ответственен за оказание медпомощи. Он указывал и на возможность судебных исков за врачебную халатность в случаях, если врач был небрежен. В более поздних произведениях – «Книгах путешествий» Эвлии Челеби XVII в.) и т.д. – даётся описание первой мусульманской больницы Фатих: «...лекарства раздаются бесплатно, это условие в своё время поставил сам Фатих – султан. Делается это во имя Аллаха. Главное качество врача-мусульманина – честность! Он знает, что в судный день придётся держать ответ не только за прожитую жизнь, но и за свою врачебную деятельность. Цель медицинской деятельности мусульманина – не нажива, а служение людям во имя Аллаха». В век глобализации морально-этические принципы следует не только выработать, но и повсеместно распространять и воспитывать на них нынешнее и будущие поколения. Двигателем современного морального сознания становится биоэтика как своего рода нравственный императив в жизни и деятельности людей, требующей от них учиться жить в гармонии с собой и природой. Вооружая врача знаниями о законах и принципах трансформации духовного начала в человеке, Ибн Сина создал философскую основу для поведенческих стандартов как врача, так и больного. Им утверждается главный принцип традиционной восточной философии, согласно которому психологическую основу подготовки больного к неизбежности естественной смерти составляет его убеждение, что он прожил достойную жизнь. Отмечая непреходящее значение идей Ибн Сины, а ранее Ар-Рази, в области биоэтики и

некроедеонтологии, нельзя еще раз не подчеркнуть: биоэтическое мышление и деонтологическая практика в наши дни, как и в прошлые века, неразрывно связаны с религиозно-духовным знанием, которое в культуре народов Узбекистана неотделимо от философских традиций врачей Восточного Возрождения и, прежде всего, Ибн Сины.

REFERENCES:

1. Мухамедова З.М Ментальный образ биоэтики в традиционных врачебных практиках востока. «Философские проблемы биологии и медицины: многообразие биомедицинского опыта и знания» (Москва, октябрь. 2016 г.).с.142-145
2. .Нуралиев Ю.Я. Абу Али Ибн-Сина и вопросы врачебной этики // Клиническая медицина. 1980. № 10. С. 113.144
3. Aksoy S.The religious tradition of Ishaq ibn Ali al-Ruhawi: the author of the first medical ethics book in Islamic medicine // JISHIM. 2004. № 3. P. 9-11.
4. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к (р. 74).
5. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19).
6. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. (2022). Социокультурный феномен биомедицинской этики. Academic research in educational sciences, (1), 78-81.
7. Атамуратова, Ф. С., & Отамуродов, С. С. (2022). Развитие глобального биоэтического образования. Academic research in educational sciences, (2), 78-82.
8. Атамуратова, Ф. С., & Седенков, А. Н. (2020). Равенство и доступность в сфере медицинских услуг.

